

El Espejismo de la Riqueza: Síntomas y Consecuencias del Modelo Económico Boliviano

José Manuel Rocha Balboa

Universidad Privada Boliviana (UPB)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9553-4632>

Email: agoriztribe@gmail.com

Recepción: 12 de septiembre del 2025

Aceptación: 05 de diciembre del 2025

Resumen: Este trabajo interpreta el desempeño del modelo económico boliviano entre 2004 y 2025. La literatura macroeconómica moderna permite identificar sus principales estímulos y límites, entre ellos la doble subvención a la mano de obra y al carburante, junto a proteccionismos industriales orientados a dinamizar el aparato privado. Pese a una fase inicial de bonanza (2004–2014), sustentada en un patrón primario-exportador, subsidios generalizados y un tipo de cambio fijo respaldado por Reservas Internacionales Netas, el modelo no se tradujo en inversión productiva ni en transformaciones estructurales. El concepto de Espejismo de la Riqueza permite explicar cómo elevados niveles de consumo y acumulación de capital coexistieron con una débil diversificación productiva. En un contexto de desconfianza institucional, los agentes económicos priorizaron el ahorro precautorio, la fuga de capitales y la canalización de excedentes hacia sectores de retornos de corto plazo, como la banca, la agroindustria, la minería y el sector inmobiliario.

Clasificación JEL: E61, O11, P16.

Palabras clave: Modelo económico, Política cambiaria, Confianza institucional, Estancamiento económico.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

The Mirage of Wealth: Symptoms and Consequences of the Bolivian Economic Model

Abstract: This study examines the performance of the Bolivian economic model between 2004 and 2025. Modern macroeconomic literature allows for the identification of its principal drivers and constraints, among them the dual subsidy on labor and fuel, alongside industrial protectionist measures aimed at invigorating the private sector. Despite an initial phase of prosperity (2004–2014), sustained by a primary-export pattern, widespread subsidies, and a fixed exchange rate backed by Net International Reserves, the model did not translate into productive investment or structural transformation. The concept of the Mirage of Wealth helps to explain how elevated levels of consumption and capital accumulation coexisted with weak productive diversification. Within a context of institutional distrust, economic agents prioritized precautionary savings, capital flight, and the allocation of surpluses toward sectors yielding short-term returns, such as banking, agribusiness, mining, and real estate.

JEL classification: E61, O11, P16

Keywords: Economic model, Exchange rate policy, Institutional trust, Economic stagnation.

Introducción

El presente ensayo científico aborda la paradoja del modelo económico boliviano que, tras una década de bonanza (2004-2014) sustentada en un esquema primario-exportador con tipo de cambio fijo, enfrenta en la actualidad crecientes tensiones e inestabilidad. A pesar de los significativos ingresos externos y de las políticas de estímulo implementadas, la economía no alcanzó una transformación estructural, lo que plantea la pregunta central: ¿por qué los excedentes generados no se tradujeron en un desarrollo productivo sostenible?

Para abordar esta interrogante, el análisis construye un marco teórico sobre las políticas macroeconómicas contemporáneas en economías con tipos de cambio fijo, a partir del cual se identifican tres síntomas interrelacionados que caracterizan el sistema económico boliviano.

Por ello, y en primer lugar el estudio desarrolla un marco conceptual que busca explicar por qué el Estado boliviano adoptó un régimen cambiario fijo y cómo esta decisión delimita los márgenes de la interacción económica. Este apartado sienta las bases para comprender las restricciones estructurales que condicionan la política económica nacional. En segundo lugar, se examinan las políticas industriales y proteccionistas promovidas por el Estado para sostener una balanza comercial positiva. Si bien estas medidas lograron ciertos resultados, su alcance fue limitado en un contexto de alta informalidad y marcada concentración de beneficios en empresas con gran capacidad de capital o visibilidad corporativa. Este constituye el primer síntoma del sistema económico boliviano. El tercer apartado analiza la denominada doble subvención a los carburantes y a la mano de obra. Estas políticas, orientadas a reducir los costos de producción, generaron efectos contrapuestos: por un lado, dinamizaron la actividad económica, pero, por otro, incentivaron la sobreexplotación laboral y la expansión de la subcontratación precaria, dando lugar al segundo síntoma del sistema.

A continuación, se presenta la hipótesis central del ensayo, denominada “Espejismo de la Riqueza”. Este concepto describe una situación en la que los agentes con mayor capacidad económica, ante la desconfianza estructural en el entorno institucional nacional, evitan la inversión productiva y priorizan estrategias defensivas. Entre estas se incluyen el ahorro precautorio, la adquisición

de bienes duraderos, la fuga de capitales y la canalización de excedentes hacia sectores que generan retornos de corto plazo, como la banca, la agroindustria, la minería, el sector inmobiliario o actividades económicas con limitada capacidad de transformación técnica y estructural. En la quinta sección, se analizan las consecuencias más extremas de este fenómeno, entre las que destacan la captura del aparato estatal por intereses sectoriales y la consolidación de un patrón de consumo hedonista y efímero, donde la riqueza se manifiesta más como ostentación que como inversión productiva o desarrollo económico sostenible.

En la sección conclusiva, se sostiene que el Espejismo de la Riqueza constituye un problema endógeno del modelo económico boliviano, ya que perpetúa un ciclo de inestabilidad donde la riqueza generada no se traduce en desarrollo sostenible, sino que reproduce las debilidades estructurales del sistema.

2. “Un Tipo de Cambio Fijo para Bolivia”

La teoría económica moderna sostiene que los mecanismos clásicos de intervención estatal se ven profundamente alterados cuando un país adopta un régimen de tipo de cambio fijo (cfr. Siskou, 2017; Mundell, 1963; Aizenman, Chinn e Ito, 2013; Obstfeld, Shambaugh y Taylor, 2004). En este contexto, al fijarse una paridad cambiaria, por ejemplo, 6,96 Bs/US\$, la principal responsabilidad del Banco Central pasa a ser la de sostener dicha paridad a toda costa.

Esto implica que instrumentos tradicionales como la emisión monetaria o la inyección de liquidez, que suelen utilizarse para estimular la economía, pierden eficacia, ya que cualquier expansión o contracción de la oferta monetaria podría desestabilizar el tipo de cambio fijado. Asimismo, instrumentos como los ajustes en la tasa de interés ya no pueden utilizarse para estimular la economía o controlar la inflación interna, ya que deben dedicarse exclusivamente a seguir las tasas de interés extranjeras para mantener la paridad cambiaria (Cfr. Benes, Berg, Portillo, y Vavra, 2013). No obstante, Benes, Berg, Portillo, y Vavra (2013) argumentan que esta pérdida de eficacia no es inevitable. Si el banco central utiliza denominadas las intervenciones esterilizadas¹ en el mercado de divisas

¹ Lavigne (2008) expone que una intervención esterilizada es un conjunto de políticas que un banco central implementa para aislar la base monetaria doméstica de los cambios en su balance de activos externos netos (NFA, por sus siglas en inglés). El objetivo práctico de estas operaciones es minimizar el impacto inflacionario que se deriva de la acumulación de reservas internacionales.

La mecánica de una intervención esterilizada se puede entender mejor a través de la hoja de balance de un banco central y se desarrolla en dos pasos principales:

como un instrumento independiente junto a su política de tasas de interés, puede fijar el tipo de cambio y, al mismo tiempo, preservar la autonomía de la política monetaria.

Por ello, el margen de maniobra del ente emisor se concentra en objetivos específicos como la inflación y la manutención del tipo de cambio, dando paso a que herramientas como el uso discrecional de la política monetaria bajo un régimen de tipo de cambio fijo resulten disminuidas en potencialidad (Cfr. Siskou, 2017; Mundell, 1963; Aizenman, Chinn, y Ito, 2013).

En consecuencia, el Banco Central de Bolivia (BCB), en 2008, anuncia que el uso de intervenciones esterilizadas se presenta como una estrategia efectiva para manejar el tipo de cambio y acumular divisas sin perder el control sobre la oferta monetaria interna y, por lo tanto, sobre la inflación.

Por ello, a diferencia de otras herramientas como la emisión de bonos, el control monetario en un sistema de tipo de cambio fijo es indirecto: el ente emisor ajusta su intervención para sostener la paridad cambiaria preestablecida (Véase la figura 1²).

o La Intervención Cambiaria: Un banco central interviene en el mercado de divisas, por ejemplo, comprando moneda extranjera (como dólares) para evitar que su moneda nacional se aprecie. Esta compra de divisas crea una adición a la oferta monetaria doméstica, ya que el banco central paga por esos activos extranjeros con su propia moneda, inyectando liquidez en el sistema. En términos del balance del banco central, esto se refleja como un aumento en los Activos Externos Netos (NFA).

o La Esterilización (la operación de compensación): Para neutralizar o "esterilizar" el aumento de liquidez y evitar presiones inflacionarias, el banco central realiza una operación de sentido contrario. Esencialmente, reacciona para compensar el cambio en los NFA, ya sea alterando sus Activos Domésticos Netos (NDA) o ajustando los depósitos de reserva de los bancos comerciales.

Por ello, explica Lavigne (2008), los bancos centrales utilizan diversas técnicas para llevar a cabo la esterilización:

- Operaciones de Mercado Abierto (OMA): Es el método más común. Consiste en que el banco central vende bonos (gubernamentales o propios) a los bancos comerciales o al público para absorber la liquidez que se generó con la compra inicial de divisas.

- Depósitos del Gobierno: La transferencia de superávits fiscales del gobierno o de otros recursos públicos a cuentas en el banco central también sirve para retirar fondos del sistema financiero, lo cual es analíticamente equivalente a la venta de bonos.

- Medidas "no amigables con el mercado": Estas son técnicas que obligan a las instituciones financieras a mantener instrumentos de esterilización. El ejemplo más común es el aumento de los coeficientes de encaje legal (o requerimientos de reserva), que obliga a los bancos comerciales a mantener una mayor porción de sus depósitos como reservas en el banco central, limitando así el dinero disponible para circular en la economía.

Teóricamente, las intervenciones esterilizadas se consideran en gran medida ineficaces en los países avanzados, pero tienen más tracción en las economías de mercados emergentes. La razón principal es que, en estos últimos, los activos financieros domésticos (como bonos y acciones) no son sustitutos perfectos de los activos financieros internacionales. Factores como los controles de capital, el riesgo país y otras características institucionales impiden que los flujos de capital eliminen rápidamente los diferenciales de tasas de interés que la intervención genera, permitiendo que esta tenga un efecto duradero sobre el tipo de cambio.

² Con fines pedagógicos, se recurre al modelo IS-LM de Mundell-Fleming para economías abiertas, el cual permite explicar de manera didáctica los efectos macroeconómicos analizados en el presente texto.

Figura 1
Inyecciones y Contracciones Indirectas: Oferta Monetaria en un sistema de Tipo de Cambio Fijo

Fuente: elaboración propia en base a Mankiw (2021) y Dornbusch, et al. (2015)

Por ello, cuando el valor del tipo de cambio tiende a apreciarse (es decir, el boliviano se fortalece más allá del nivel fijado, por ejemplo, por fenómenos de mercado), el Banco Central interviene mediante la compra o absorción de divisas extranjeras, lo que da paso a una expansión monetaria indirecta. Esta acción introduce más bolivianos al sistema financiero nacional. Por el contrario, si el tipo de cambio se deprecia (el boliviano pierde valor respecto a la paridad establecida), la autoridad monetaria está obligada a vender reservas internacionales (Dólares) y absorber bolivianos del mercado, reduciendo así la liquidez para estabilizar el tipo de cambio al nivel fijado (Cfr. Mundel, 1963; Lavigne, 2008).

Estas intervenciones modifican la oferta monetaria interna, lo que tiene efectos relevantes en corto plazo. Cuando el Banco Central expande la oferta monetaria de forma indirecta, se estimula la economía, generando mayor consumo e inversión. En cambio, cuando la oferta monetaria se contrae, se observa una desaceleración en la actividad económica, reduciendo el consumo y la inversión (Cfr. Lavigne, 2008).

En ambos casos, apreciación o depreciación, el objetivo es volver a un equilibrio de crecimiento económico, inflación y tasas de interés preestablecido (Cfr. BCB, 2008).

Entonces, *¿Por qué optar por un tipo de cambio fijo en un país como Bolivia?*

Un régimen de tipo de cambio fijo brinda certidumbre económica, lo cual da paso a fomentar la inversión empresarial privada, permitiendo que tanto la oferta como la demanda se relacionen con mayor fluidez con los mercados internacionales, sobre todo en economías emergentes (Cfr. Rogoff, Husain, Mody, Brooks, y Oomes, 2003).

En el caso de Bolivia, cuya economía ha tenido históricamente un perfil primario-exportador (Cfr. Morales, 2010), fijar el tipo de cambio ayuda a disipar la imagen de inestabilidad socio-política. Esta medida proyecta estabilidad ante inversionistas y compradores internacionales, facilitando un flujo más previsible y constante de exportaciones, especialmente de materias primas.

Además, una paridad cambiaria estable facilita la planificación económica (Cfr. Rogoff, Husain, Mody, Brooks, y Oomes, 2003). Tanto el Estado como los agentes económicos, desde grandes empresas hasta pequeños productores, pueden prever con mayor precisión sus operaciones de comercio exterior y sus obligaciones en moneda extranjera. Este tipo de sistema también ayuda a estabilizar los precios internos, especialmente de los bienes importados, lo que puede contribuir al control de la inflación y a mantener la confianza del consumidor.

Así, el tipo de cambio fijo reduce la incertidumbre, fortalece la toma de decisiones empresariales y promueve un entorno económico más predecible, lo cual es particularmente valioso en economías estructuralmente frágiles como la boliviana. Sin embargo, mantener un tipo de cambio fijo requiere contar con amplias reservas de divisas extranjeras (Cfr. Aizenman, Chinn, y Ito, 2013;

Mundell, 1963), conocidas como Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin estas reservas, el Banco Central no puede sostener la paridad cambiaria establecida, y ante su agotamiento, se vería forzado a modificar o abandonar el régimen de tipo de cambio fijo (Cfr. Gonzalez, Jafarov, Rodriguez , y Walker, 2022).

Entonces, ¿Qué provoca la reducción de las Reservas Internacionales? En el contexto económico contemporáneo, diversos estudios destacan que la principal amenaza para la estabilidad de las RIN proviene de la volatilidad de los flujos de capital financiero. Vargas, Cardozo y Villamizar (2019) subrayan que los riesgos más inmediatos y relevantes se originan en la dinámica de estos flujos. De manera complementaria, Forbes, Hjortsoe y Nenova (2016) identifican dos vías principales mediante las cuales las reservas pueden verse comprometidas: i) el financiamiento de déficits en la Cuenta Corriente³ y ii) las salidas de capital asociadas al aumento del riesgo.

En el primer caso, cuando un país registra un déficit en su cuenta corriente significa que gasta más en el extranjero de lo que percibe en ingresos, particularmente a través de importaciones o del pago de rendimientos a la inversión extranjera. Para cubrir esta diferencia, el país recurre a los flujos financieros netos del exterior (como es el caso de las RIN), ya sea mediante la emisión de deuda, la venta de acciones, préstamos bancarios o inversión extranjera directa.

En el segundo caso, en contextos de incertidumbre o elevada aversión al riesgo, los flujos de capital pueden detenerse abruptamente (sudden stops) o incluso revertirse, lo que provoca salidas masivas de capital. Ante tales episodios, comentan los autores, los países suelen recurrir a sus reservas internacionales con el fin de estabilizar los mercados financieros y sostener la confianza económica.

En ambos escenarios, Forbes, Hjortsoe y Nenova (2016) coinciden en resaltar la centralidad del sistema financiero. Este entramado de instituciones bancarias y de intermediación no solo canaliza y redistribuye los flujos de capital, sino que también condiciona su magnitud, dirección y sostenibilidad, determinando en gran medida la vulnerabilidad de las reservas internacionales.

³ Bannock, Baxter, y Davis (2003) exponen que el término "cuenta corriente" tiene dos significados teóricos principales en economía. En macroeconomía, es una sección fundamental de la balanza de pagos de un país, que registra las transacciones no relacionadas con el capital con el resto del mundo. Esta incluye el comercio de bienes y servicios, así como los beneficios e intereses netos obtenidos de activos en el extranjero. El saldo de esta cuenta, conocido como balanza por cuenta corriente, es crucial, ya que un superávit puede considerarse una forma de ahorro nacional y una acumulación de activos extranjeros. Por otro lado, en el ámbito bancario, una cuenta corriente es el tipo más común de cuenta de depósito, donde los fondos pueden ser retirados en cualquier momento, típicamente mediante cheques, para satisfacer necesidades financieras y saldar deudas

Por lo expuesto, el sistema económico con tipo de cambio fijo necesita, de forma imperativa, RIN para sus sostenibilidad. Sin embargo, la manutención de las reservas nacionales requiere de una balanza comercial superavitaria y un sistema financiero capaz de ser estable e incapaz de provocar fuga de capitales al extranjero. *Por ello, el Estado se ve obligado a sostener, a toda costa, una balanza comercial positiva y sistema financiero estable para evitar el colapso del régimen cambiario. Esta necesidad impone una fuerte restricción sobre el modelo económico boliviano, condicionando sus políticas internas y externas.*

Pero, y continuando con el análisis, ¿Qué sucede si los estímulos económicos no son efectivos o insuficientes para que el mercado interno logre mantener una balanza comercial positiva? Es más, si el Estado desea priorizar la (re)distribución de recursos (bonos, elevado gasto fiscal, incremento en el consumo interno), ¿Cómo el Estado puede incentivar a los empresarios y agentes económicos a confiar y mantener su capital en el país?

Esta interrogante nos conduce a uno de los principales síntomas de la actual situación económica en Bolivia: la implementación de políticas industriales con carácter proteccionista como estrategia para contrarrestar los déficits presupuestarios y comerciales de la nación.

3. Políticas industriales/proteccionistas como estímulo económico

Barattieri, Cacciatore, y Ghironi (2018) exponen que las políticas comerciales proteccionistas son medidas gubernamentales que restringen las importaciones con el fin de proteger a los productores nacionales. Su aplicación más común se da mediante aranceles y barreras comerciales temporales (TTB's), entre las que destacan los derechos antidumping, las salvaguardias y los derechos compensatorios⁴.

⁴ Barattieri, Cacciatore, y Ghironi (2018) presentan a las Barreras Comerciales Temporales (TTBs) como una de las principales herramientas empleadas por distintos países para aplicar restricciones al comercio internacional. Estas medidas se presentan bajo tres formas principales:

- Derechos Antidumping: consisten en aranceles que se aplican a productos importados cuando se determina que son vendidos a precios considerados injustos, lo que afecta a los productores locales.
- Salvaguardias: se utilizan como medida de emergencia para proteger a una industria nacional frente a un aumento repentino de importaciones que genere un daño significativo, aun sin que exista una práctica desleal.
- Derechos Compensatorios: buscan neutralizar el impacto de subsidios otorgados por gobiernos extranjeros que favorecen artificialmente a sus exportadores y perjudican la competencia interna.

Estas medidas son mecanismos de carácter temporal y excepcional que los Estados emplean para proteger sus sectores productivos frente a situaciones que ponen en riesgo su estabilidad.

El mecanismo económico central consiste en encarecer los bienes importados, lo que desplaza la demanda hacia los productos nacionales, generando un efecto de cambio de gasto (*expenditure switching*). Estas políticas se justifican como instrumentos para mejorar la balanza comercial y estimular la economía.

No obstante, los mismos autores revelan que el proteccionismo funciona como un shock negativo de oferta: reduce la producción, eleva la inflación y solo mejora marginalmente la balanza comercial, a costa de efectos recesivos. En consecuencia, se consideran a estas estrategias proteccionistas clásicas como costosas y poco eficaces como política de estímulo macroeconómico (Cfr. Barattieri, Cacciatore, y Ghironi, 2018).

Por ello, Juhász, Lane, y Rodrik (2024) buscan diferenciar las políticas proteccionistas tradicionales de las llamadas políticas industriales. La primera es una política comercial orientada hacia adentro (*inward-looking*) que busca proteger los mercados nacionales de la competencia de las importaciones. Su alcance es mucho más limitado y se centra en alterar los precios relativos de los bienes importados.

En cambio las políticas industriales se definen como las acciones gubernamentales que buscan explícitamente transformar la estructura de la actividad económica para alcanzar un objetivo público, como la innovación, la productividad o el crecimiento. Su alcance es muy amplio e incluye la promoción de la manufactura, los servicios, tipos específicos de Investigación y Desarrollo (I+D) y el desarrollo de regiones rezagadas.

Así, comenta Juhász, Lane, y Rodrik (2024), las políticas industriales modernas cumplen un papel central en la mejora del desempeño comercial de los países, tanto en la balanza de pagos como en la generación de beneficios económicos para las empresas y la nación en su conjunto. Su diseño y aplicación, lejos de limitarse al proteccionismo clásico, se orientan mayoritariamente hacia la inserción internacional y la promoción de exportaciones, con efectos visibles en dos dimensiones clave: el comercio exterior y las ganancias productivas⁵.

⁵ En primer lugar, respecto a la balanza comercial y las exportaciones, las políticas industriales actuales se dirigen explícitamente a fortalecer la competitividad internacional. Su propósito principal es fomentar las exportaciones, ya sea a través de subsidios, financiamiento especializado o medidas de apoyo logístico y tecnológico que facilitan la inserción de las empresas en los mercados globales. La experiencia internacional muestra que, bajo estas políticas, sectores estratégicos pueden transformar su posición en el comercio mundial, pasando de la dependencia de importaciones a la consolidación de ventajas comparativas dinámicas. Los casos de Francia en el sector textil durante el siglo XIX, Corea del Sur en la industria pesada y química en los años setenta, o los llamados “tigres asiáticos” en

Por ello, tanto las políticas industriales como las proteccionistas clásicas, al fomentar exportaciones más competitivas, impulsan una mayor entrada de divisas y fortalecen, de forma exógena, la balanza comercial, lo que a su vez mejora la posición financiera externa del país; además, generan, de forma teórica, transformaciones productivas que incrementan las ganancias tanto empresariales como nacionales, asegurando beneficios en el corto y largo plazo.

Estas políticas pueden observarse en la Figura 2. En un sistema de tipo de cambio fijo, políticas proteccionistas o industriales tienen efectos macroeconómicos importantes: al favorecer ciertas industrias o sectores económicos, el Estado puede expandir indirectamente la oferta monetaria (LM2), lo que eleva la producción o renta nacional (Y) y, en consecuencia, estimula el consumo y la inversión interna.

No obstante, Juhász, Lane, y Rodrik (2024) advierten que las ganancias económicas generadas por políticas industriales/proteccionistas pueden no ser distribuidas de forma equitativa.

Por definición, los autores comentan que las políticas industriales implican que las autoridades públicas ejercen una elección y discreción para transformar la estructura de la actividad económica, promoviendo "X empresa/industria pero no Y empresa/industria". La controversia no gira tanto en torno a si el gobierno debe elegir, sino que las políticas industriales abren "...la puerta a actividades de cabildeo e influencia política egoístas, desviando al gobierno hacia actividades que enriquecen los intereses privados sin aumentar el beneficio social" (p.218).

Por ello, debaten Juhász, Lane, y Rodrik (2024), para que la política industriales/proteccionistas sean menos inequitativas y su alcance trate de llegar a una mayor cantidad de personas como a empresarios, pequeños, medianos y grandes, se necesita de un Estado capaz de acumular información fidedigna

general, ilustran cómo la intervención estatal orientada a la exportación contribuyó a un aumento sostenido de la competitividad externa. En síntesis, estas políticas no se limitan a sustituir importaciones, sino que buscan ampliar la capacidad exportadora y, con ello, mejorar el saldo de la balanza comercial.

En segundo lugar, en cuanto a las ganancias de las empresas y de la nación, las políticas industriales están diseñadas para impulsar la innovación, la productividad y la calidad de la producción. A nivel empresarial, se traducen en mayores niveles de eficiencia, mejoras tecnológicas y expansión de las ventas, aunque los beneficios no siempre se distribuyen de manera uniforme. Algunas empresas pioneras pueden asumir costos de aprendizaje elevados, mientras que otras se benefician posteriormente de los avances logrados en el sector. A nivel nacional, el impacto más relevante se refleja en el cambio estructural de la economía y en el aumento del bienestar social a largo plazo. Las experiencias de Corea del Sur y de programas de inversión pública en innovación, como la carrera espacial en Estados Unidos, evidencian que estas políticas generan efectos de red y externalidades tecnológicas que trascienden a los sectores inicialmente beneficiados, promoviendo un crecimiento más diversificado y sostenido. Asimismo, ciertas políticas territoriales han demostrado incidir en la movilidad social intergeneracional, reforzando la cohesión económica y social del país.

de los productores nacionales, construir instituciones robustas con mecanismos de salida (producción), adoptar un modelo de gobernanza colaborativo pero autónomo y priorizar la provisión de insumos públicos personalizados sobre los subsidios financieros.

Estas políticas parecen ser inviables para Bolivia. El país opera bajo una economía ampliamente dominada por la informalidad (entre el 68% y el 85%) (Cf. INESAD, 2021; Medina y Schneider, 2018), con altos niveles de contrabando (Cfr. Brugger, Proksik, y Fischer, 2024; Aseff, Espejo, y Morales, 1995), una débil recaudación tributaria y escasa información empresarial y productiva (Cfr. Birbuet Y Machicado, 2009). En este contexto, cualquier intento de política industrial o protección comercial terminaría, por inferencia, beneficiando únicamente a aquellas empresas con gran capital o fuerte visibilidad corporativa.

Figura 2

Proteccionismo comercial en un sistema cambiario Fijo

Fuente: elaboración propia en base a Mankiw (2021) y Dornbusch, et al. (2015)

Las llamadas industrias estratégicas, hidrocarburífera, minera y agroindustrial, son un claro ejemplo (Giron, 2024; Bolivia Emprende, 2025). Por su escala y visibilidad, estas pueden expandir su producción más allá de las condiciones normales del mercado, gracias al respaldo del Estado. Pero este tipo de apoyo no es neutro: puede ser extendido a cualquier empresa que se alinee con los intereses y lineamientos del gobierno, abriendo la puerta a formas de subordinación económica (Cfr. Juhász, Lane, y Rodrik, 2024).

En este juego, ciertos empresarios, familias o grupos humanos con poder económico, logran mantener su posición privilegiada ajustando sus acciones y discursos a las voluntades del gobierno de turno (Cfr. Hastie, 2025). Así, la protección estatal no fortalece la economía en su conjunto, sino que reproduce relaciones de dependencia política y concentración económica (Cfr. North, 1993).

Sin embargo, ¿Qué otros estímulos puede otorgar el Estado para continuar fomentando a una balanza comercial positiva en otros sectores económicos y/o pequeñas y medianas empresas? Es más, ¿Qué mecanismos engranados en el poder del Estado daría paso a una mayor capacidad de producción por parte de los agentes económicos en general?

Estas preguntas nos llevan al segundo síntoma de la economía boliviana: la subvención económica de carburantes y la explotación de mano de obra.

4. Una doble subvención: “carburantes y mano de obra para todos...”

El reducido tamaño del Estado boliviano, reflejado en una alta tasa de informalidad económica, que se estima entre el 68% y el 85%, limita los alcances directos del Estado para generar una balanza comercial superavitaria. Esta situación restringe la acumulación sostenida de reservas internacionales, especialmente fuera del ámbito de las empresas estatales consideradas estratégicas. En este contexto, la posibilidad de aplicar mecanismos proteccionistas directos se ve severamente limitada, dificultando, mecánicamente, la sostenibilidad de un régimen de tipo de cambio fijo. No obstante, el Estado de Bolivia conserva un margen de maniobra en dos ámbitos clave: la subvención de carburantes y la fijación del salario mínimo.

Subvención de carburantes como reducción de costos

Si uno de los objetivos del Estado es mejorar la balanza comercial mediante una mayor competitividad, la reducción de costos se convierte en una estrategia

viable. Así, la subvención a los combustible, gasolina y diésel, cumple la función estructural de abaratar los costos de transporte, producción y, en general, los precios de los insumos utilizados por empresas de todos los tamaños (Cfr. Davis, 2014; Adepoju, Balogun, y Bekesuomowei, 2023). Esta política, que se remonta a los gobiernos de Acción Democrática Nacionalista (ADN) en la década de los 90's (Cfr. Medinaceli y Velázquez, 2024), ha facilitado, teóricamente, el aumento de la producción nacional al reducir los costos operativos del aparato productivo (Cfr. Davis, 2014).

Adicionalmente, la estabilidad en el precio de los combustibles subvencionados (Bs. 3,74 por litro de gasolina y Bs. 3,72 por litro de diésel) (Cfr. ANH, 2025) reduce la incertidumbre para los agentes económicos privados, al proporcionar un entorno aparentemente predecible que favorecería a la planificación y expansión de las capacidades productivas. Sin embargo, Davis (2014) expone que la estabilidad de precios por debajo de su costo real, es una política económicamente ineficiente que conduce a un sobreconsumo de combustibles, en lugar de actuar como un catalizador para la inversión.

Una nueva forma de explotación laboral: sobre-oferta de mano de obra

Por otro lado, Jardim, et. al, (2018) sostiene que, a un nivel teórico neoclásico, un incremento abrupto y constante del salario mínimo genera una expansión de la oferta de trabajo, particularmente entre los jóvenes y trabajadores con escasa experiencia. Sin embargo, este aumento en la oferta no siempre se traduce en una mayor demanda laboral, dado que el incremento del salario mínimo eleva los costos de contratación, desincentivando la incorporación de nuevos trabajadores por parte del sector privado (Cfr. Jardim, et. al, 2018).

En el caso boliviano, la dinámica del salario mínimo y su incidencia en el mercado laboral podría no ajustarse a las explicaciones tradicionales. La elevada tasa de informalidad, que se encuentra entre el 65% al 85% de la economía, impediría que la fijación del salario mínimo se traduzca de manera automática en el cumplimiento efectivo de los niveles salariales establecidos. En la práctica, los incrementos nominales y recurrentes anunciados por el Estado podrían no reflejarse plenamente en los ingresos reales de los trabajadores. Esta brecha normativa permite que, aun aumentando la oferta de mano de obra, una parte significativa de la población no perciba remuneraciones acordes con la regulación vigente, especialmente en el sector privado que opera fuera del aparato estatal.

Utilizando datos de las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y aplicando modelos de regresión ordenada, Rocha y Oxa (2024) han demostrado que una proporción cada vez mayor de la fuerza laboral boliviana percibe ingresos por debajo del salario mínimo nacional, un indicador clave de la precarización laboral. Su análisis revela una tendencia preocupante: en 2003, solo el 23% de los trabajadores se encontraba en esta situación. Sin embargo, para 2022, este porcentaje casi se duplicó, alcanzando el 43%. Este incremento sostenido subraya un proceso de deterioro continuo en las condiciones de subsistencia de los trabajadores en Bolivia.

Este hallazgo sugiere que el incremento nominal del salario mínimo, en combinación con la alta informalidad del mercado laboral, ha generado un aumento de la oferta laboral sin la correspondiente mejora en la remuneración real por hora. Rocha y Oxa (2024) denominan a esta situación como *una nueva forma de explotación laboral*, caracterizada por una expansión del trabajo disponible sin garantías salariales efectivas.

La migración del campo a la ciudad puede explicarse por los incentivos creados por el salario mínimo (Cfr. Ramos, 2024). Al incrementarse de forma nominal, se genera un estímulo para que la mano de obra rural, dedicada a la agricultura familiar, migre a la ciudad en busca de mejores ingresos, especialmente en trabajos físicos mejor remunerados que las labores agrícolas.

Asimismo, las empresas consolidadas y orientadas a servicios altamente especializados se benefician de manera directa del exceso de mano de obra y del bajo costo relativo de esta en el mercado laboral. La banca, uno de los sectores con mayor expansión en las últimas cuatro décadas, ha sido particularmente favorecida por la disponibilidad creciente de trabajadores con alta calificación. Rocha (2016) destaca que, con el transcurso del tiempo, la fuerza laboral en Bolivia ha alcanzado niveles superiores de instrucción, especialmente en educación terciaria. Este fenómeno ha permitido que sectores como la banca accedan a un amplio contingente de profesionales calificados, lo que fortalece su posición dominante en la determinación de salarios. En este contexto, los empleadores gozan de un poder de negociación considerable, que se traduce en remuneraciones comparables con las de otros sistemas bancarios de la región, pero que no guardan proporción con el notable crecimiento que el sector ha experimentado bajo el actual modelo económico (Véase la Tabla 1).

Un fenómeno semejante se aprecia en la industria del software en Bolivia, donde se combina una fuerza laboral altamente calificada con niveles de remuneración relativamente bajos. Muchas empresas del sector contratan profesionales con formación universitaria y acceden a contratos con firmas extranjeras que prefieren tercerizar en países como Bolivia, en lugar de hacerlo en Estados Unidos o Europa (Cfr. Ojeda y Peredo, 2025). Esta elección responde, principalmente, al menor costo de la mano de obra, que, pese a su bajo precio, cumple con los estándares internacionales de calidad y competencia técnica (Cfr. Arora & Gambardella, 2005).

Simultáneamente, el Estado boliviano y sus entidades subordinadas, como alcaldías, gobernaciones y empresas públicas, se benefician del exceso de mano de obra. A través de mecanismos de subcontratación o contratación bajo la modalidad de consultoría, estas instituciones pueden eludir obligaciones laborales formales, como el aporte a fondos de pensiones (AFP) (ahora llamada Gestora Pública de Seguridad Social) y seguros de salud. Esta estrategia amplía la capacidad del Estado para emplear fuerza laboral con bajos niveles de remuneración y sin garantías sociales plenas (Cfr. INESAD, 2020).

Por ello, y a partir de lo expuesto previamente, se observa que el Estado boliviano, en su objetivo de mantener una balanza comercial superavitaria que permita sostener el tipo de cambio y preservar las reservas internacionales, *implementa, también, subsidios a los carburantes como una estrategia para estimular la oferta agregada. Esta medida busca reducir los costos operativos de producción y brindar mayor certidumbre económica a los agentes productivos.*

Paralelamente, el incremento del salario mínimo en un contexto de alta informalidad genera un efecto particular: *permite a las empresas privadas y públicas acceder a una mayor oferta de mano de obra barata.* Esta situación, en combinación con los precios artificialmente bajos del diésel y la gasolina, crea un entorno favorable para la subcontratación o también denominado subvención de mano de obra (Cfr. Rocha y Oxa, 2024), especialmente por parte de pequeñas, medianas y grandes empresas. *En este escenario, los trabajadores, al enfrentar menores costos de vida y una alta competencia, no perciben una presión inmediata por exigir mayores ingresos.* Así, particularmente el sector empresarial, independientemente de su nivel de formalidad, cumplimiento tributario o política salarial, se beneficia de un conjunto de incentivos que promueven la expansión de la producción. Esta

dinámica genera, indirectamente, un entorno macroeconómico funcional para los objetivos del Estado boliviano, al estimular la actividad económica privada y sostener ciertos equilibrios externos.

No obstante, si estas estrategias responden a una lógica macroeconómica orientada a preservar el tipo de cambio mediante el estímulo de la producción interna y la generación de una balanza comercial positiva, cabe preguntarse: ¿Por qué, entonces, el modelo económico boliviano atraviesa un periodo de creciente tensión e inestabilidad? Más aún, ¿Cómo es posible que, pese a los subsidios a los carburantes y a los mecanismos que abaratan la mano de obra, el país enfrente simultáneamente escasez de combustibles y una inflación sostenida?

Hasta ahora, muchos expertos en economía atribuyen las limitaciones actuales del modelo boliviano a su estructura primario-exportadora y a su alta dependencia de los precios internacionales (Cfr. Gonzalez, Jafarov, Rodriguez , y Walker, 2022)

Pero, ¿es esa toda la explicación detrás del agotamiento del modelo económico en Bolivia?

¿Dependencia internacional? O ¿limitaciones empresariales?

El modelo boliviano, sustentado en políticas proteccionistas, subsidios a los carburantes y una estrategia de contención de los costos laborales, logró, aparentemente, mantenerse funcional durante aproximadamente una década. Como lo muestra la figura 3, Bolivia registró saldos comerciales positivos entre 2004 y 2014. Paralelamente, las RIN siguieron una curva ascendente desde 2004 hasta alcanzar un pico histórico en 2014. Sin embargo, a partir de ese año, tanto la balanza comercial como las reservas comenzaron a declinar de forma persistente.

Entonces, ¿qué provocó esta caída?

Para muchos analistas, la respuesta está afuera: en los mercados internacionales. Desde sus raíces, la economía boliviana ha funcionado como un modelo primario-exportador. A finales de los años noventa, las exploraciones hidrocarburíferas encontraron su recompensa, y en la primera década del siglo XXI, Bolivia emergió como potencia gasífera regional. Los altos precios del gas y la demanda sostenida en el Cono Sur convirtieron al país en un receptor masivo de divisas. Este ingreso extraordinario sostuvo el superávit comercial, engrosó las reservas y alimentó una década de bonanza (Cfr. Gonzalez, Jafarov, Rodriguez , y Walker, 2022).

Sin embargo, esta bonanza logro esconder una debilidad económica: el aparato productivo boliviano no se diversificó ni se fortaleció. Las políticas de subsidio y reducción de costos laborales pretendían estimular la producción interna, pero el modelo no mostro modificación estructural alguna.

La Tabla 1 lo evidencia con claridad. Entre 1999 y 2024, la composición del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano apenas ha variado. La única excepción destacable es el crecimiento del sector de servicios financieros, que pasó de representar un 3% a un 6% del PIB. Este aumento, sin embargo, se da en una economía que, tras 2014, ya ha dejado atrás su época dorada.

Figura 3

Gráfica 1 Saldo Comercial y Reservas Internacionales (1999-2025)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2025) y Banco Central de Bolivia (2025)

Tabla 1
Tabla 1 Componentes del Producto Interno Bruto (PIB) (en %)
(1999 – 2024)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
producto interno bruto (total %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
derechos s/ importaciones, iva n.d., it y otros impuestos indirectos	8,1	8,2	8,2	8,7	8,7	9,2	9,6	9,7	9,9	9,9	9,4	9,8	10,5	11,1	11,5	11,9	12,3	12,2	12,3	12,2	12,0	11,7	11,4	11,3	11,3	11,0	
A. INDUSTRIAS																											
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA																											
- productos agrícolas no industriales	6,2	6,3	6,4	6,3	6,6	6,3	6,5	6,5	6,0	5,9	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	4,7	4,9	5,0	5,1	5,7	5,3	5,1	5,2	5,3	
- productos agrícolas industriales	2,6	2,6	2,8	2,6	3,1	3,0	2,9	2,9	2,7	2,4	2,5	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	3,2	3,2	3,3	3,3	3,0	
- coca	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
- productos pecuarios	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,7	3,7	3,8	4,0	4,7	4,5	4,5	4,6	4,9	
- silvicultura , caza y pesca	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS																											
- petróleo crudo y gas natural	4,5	4,9	4,8	4,9	5,2	6,2	6,8	6,8	6,8	6,6	5,5	6,0	6,1	6,7	7,1	7,1	6,7	6,2	5,8	5,1	4,5	4,6	4,4	3,9	3,6	3,1	
- minerales metálicos y no metálicos	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3	3,8	4,0	4,1	4,3	6,3	6,7	6,2	6,1	5,5	5,3	5,3	5,0	5,0	4,9	4,8	4,6	3,6	4,7	4,5	4,4	4,6	
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS																											
alimentos, bebidas y tabaco	8,0	8,2	8,5	8,2	8,4	8,5	8,4	8,9	9,0	8,7	9,0	8,9	8,7	8,8	8,6	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,8	9,4	9,0	9,0	9,1	8,9	
- otras industrias	8,7	8,3	8,2	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,3	8,2	8,1	8,0	7,9	7,7	7,9	7,9	7,8	8,0	7,7	7,9	7,9	7,5	7,5	7,2	7,0	7,1	

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA																									
	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5
5. CONSTRUCCIÓN																									
	3,8	3,5	3,2	3,6	2,7	2,7	2,7	2,8	3,1	3,1	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,0	4,0	3,6	4,0	4,0	4,1
6. COMERCIO																									
	8,3	8,5	8,4	8,3	8,3	8,3	8,2	8,1	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,0	7,8	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	8,1	8,2	8,2	8,2
7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES																									
	10,7	10,7	10,8	11,0	11,1	11,1	11,0	10,9	10,8	10,5	10,8	11,2	11,3	p	11,0	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,2	9,9	10,8	11,2	11,3
INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS																									
- servicios financieros	4,5	4,4	4,0	3,9	3,4	2,9	2,9	3,1	3,4	3,5	3,6	3,9	3,9	4,6	4,8	5,0	5,2	5,6	5,6	5,7	5,9	6,3	5,8	5,8	5,9
- servicios a las empresas	5,1	4,8	4,9	4,2	4,1	3,9	3,5	3,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
- propiedad de vivienda	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,1	4,0	4,0	4,0
9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES																									
	3,9	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,6	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	3,0	3,1	3,3
10. RESTAURANTES Y HOTELES																									
	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,2	2,1	2,3	2,4
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS																									
	-4,2	-4,0	-3,9	-3,6	-3,1	-2,8	-2,9	-3,2	-3,4	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-4,3	-4,5	-4,5	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,7	-5,3	-5,3	-5,5
B. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA																									
	9,1	9,1	9,1	9,2	9,3	9,2	9,1	9,0	9,0	8,8	9,0	9,0	9,1	9,1	9,4	9,5	9,9	9,9	9,9	10,0	10,2	10,4	11,7	11,0	11,0
C. SERVICIO DOMESTICO																									
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) - (2024)
 Nota: Se hizo uso de “La Serie Histórica Del Producto Interno Bruto A Precios Constantes Por Año Según Actividad Económica” presente en las bases de dato del INE. Cada año contiene un Producto Interno Total, el cual es resultado de la suma de cada uno de los componentes presentes en la Tabla. Estos componentes están convertidos en porcentajes, por lo que se puede observar cuanto cada componente integra el total del Producto de la nación.

Entonces, ¿cómo es posible que, tras una década de ingresos extraordinarios y condiciones económicas favorables, Bolivia no haya logrado transformar su matriz productiva? Más aún, ¿qué ocurrió con los excedentes generados por un modelo económico sostenido en masivos subsidios a los carburantes y a la mano de obra?

En este punto, se plantea una hipótesis alternativa y/o complementaria a la clásica lectura que atribuye los límites del desempeño nacional a una economía dependiente y primario-exportadora: el Espejismo de la Riqueza.

5. Arbitraje, Preservación de fortuna y (Des) Confianza económica: el Espejismo de la Riqueza

La economía boliviana contemporánea, marcada por altos niveles de inflación y escasez de carburantes, refleja la convergencia de tres fenómenos interrelacionados: *a) el arbitraje económico, b) estrategias de preservación de fortuna y el c) progresivo deterioro de la confianza en las instituciones económicas.*

Arbitraje en un mercado informal

Con niveles de informalidad económica que oscilan entre el 68% y el 85%, Bolivia presenta una economía con escasa supervisión estatal y regida por la lógica de la oferta y la demanda. Este contexto da lugar a una forma extendida de arbitraje: la generación de ganancias mediante la reventa de productos o servicios, no como actividad excepcional, sino como práctica estructural dentro del sistema económico informal.

En este marco, el tipo de cambio fijo actúa como ancla de certidumbre macroeconómica (Véase el primer apartado) que facilita dos fenómenos clave de arbitraje económico: i) Expansión descontrolada de la oferta (productos y servicios) y ii) Sobreoferta de mano de obra, cada una de estas generando una concentración de ingresos y acumulación de capital.

i. La expansión descontrolada de la oferta: La estabilidad cambiaria, la apertura comercial y bajos controles fronterizos permiten a comerciantes y empresas importar bienes, desde alimentos hasta productos e insumos tecnológicos, y (re)venderlos en el mercado interno con márgenes elevados de ganancia, sin mayores restricciones regulatorias. Esto ocurre en una economía que no produce localmente bienes como smartphones, laptops, repuestos industriales, etc.

ii. La sobreoferta de mano de obra: El constante aumento del salario mínimo, en un contexto altamente informal, estimula la oferta de trabajo. Sin embargo, debido a la informalidad, estos trabajadores rara vez acceden a los beneficios sociales que les corresponderían, lo que permite a empleadores, públicos y privados, reducir significativamente sus costos laborales e incrementar sus beneficios empresariales.

Este tipo de arbitraje económico permite la concentración de ingresos y acumulación de capital ocioso en donde fracciones de la población, ya sea desde el sector estatal o privado, concentran ingresos que superan en múltiples veces el salario mínimo. Estos excedentes, al no canalizarse hacia sectores productivos diversificados, tienden a invertirse en activos de bajo impacto estructural, como es el caso de bienes inmuebles.

Por ello, el modelo económico de Bolivia ha impulsado un alto crecimiento y elevado nivel de consumo, pero basado en el exceso de ahorro de ciertos grupos y la sobreexplotación laboral, sin fortalecer el aparato productivo, sino recurriendo a importaciones y subcontratación precaria (Véase el apartado segundo y tercero).

La industria de la construcción es un ejemplo claro. Se ha consolidado como una de las actividades más dinámicas (Cfr. El Deber, 2024), no tanto por su capacidad de transformar la estructura productiva, sino por haberse convertido en el destino predilecto del capital acumulado, tanto formal como informal (Cfr. Opinión, 2019). En base a lo antes descrito de la subvención de mano de obra, se puede inferir que el sector de la construcción ha sido impulsado por el acceso a mano de obra barata y por los bajos costos de producción, facilitados por subsidios estatales a los combustibles. Esto ha derivado en una proliferación visible de viviendas, edificios, canchas, hospitales y carreteras reflejo de una alta rentabilidad y acumulación de excedentes económicos que, sin embargo, no necesariamente contribuye a una transformación profunda del aparato productivo.

Aunque han surgido iniciativas industriales como Quantum, dedicada a ensamblar vehículos eléctricos, o Quipus, orientada a la producción de laptops y celulares, la mayoría de estas empresas depende de componentes importados (Cfr. Bolivia Verifica, 2019). Más que producción nacional, se trata de ensamblaje local (Cfr. Márquez, 2024). Este patrón, por la composición del país, podría repetirse en sectores como la minería, la agroindustria y los hidrocarburos, que si bien son estratégicos, continúan siendo tecnológicamente dependientes del exterior.

Entonces, ¿Qué ocurre cuando un agente logra el éxito económico dentro del sistema actual? ¿Qué sucede con aquel empresario, formal o informal, que se ha beneficiado de subsidios estatales al carburante y a la mano de obra? Es más, ¿Qué pasa con los privilegiados que, gracias a sus conexiones con el aparato estatal o con el mercado informal, han logrado acumular una considerable cantidad de riqueza?

Estrategias económicas y fuga de capitales

El contexto económico boliviano revela que existen fundamentalmente tres destinos para estos excedentes: el ahorro, ya sea personal o a través del sistema financiero; la inversión en bienes duraderos como inmuebles, vehículos, etc; o bien la transferencia de capitales fuera del país, mediante plataformas digitales o la adquisición de activos en el extranjero⁶.

La primera estrategia, el ahorro, se manifiesta en el crecimiento sostenido de los depósitos en el sistema financiero. A pesar del colapso de los ingresos nacionales a partir del año 2014, los depósitos han mantenido una tendencia creciente. La figura 4 ilustra este fenómeno con datos mensuales desde 2005 hasta abril de 2025. Si bien existe una leve caída en los meses más recientes, la curva general sugiere que, incluso en un entorno de profunda crisis, el sistema financiero ha continuado absorbiendo capital. **Figura 4**

Depósitos del Público (en miles de millones)

Fuente: elaboración propia en base a datos del ASFI (2025)

⁶ Es importante señalar que estas estrategias tendrían estar al alcance de actores económicos que han sabido capitalizar las distorsiones del sistema mediante el arbitraje económico, generando ingresos que exceden ampliamente sus necesidades básicas.

La segunda estrategia se observa en la expansión del sector inmobiliario y automovilístico: el aumento de construcciones urbanas y periurbanas en los tres departamentos más grandes del país (Cfr. Contacto Construcción, 2025), así como el crecimiento desmesurado del parque automotor (Cfr. Portillo, 2025). En este sentido, muchos actores optan por preservar su valor económico mediante la adquisición de bienes tangibles que, a pesar de su depreciación, pueden ser revendidos o reutilizados como activos de resguardo.

La tercera estrategia, quizá la más crítica, es la salida de capitales hacia mercados internacionales. Esta práctica, podría ser común entre empresarios con vínculos estrechos con el Estado y acceso privilegiado a mercados externos seguros, así como entre agentes económicos con elevados ingresos provenientes del sector informal, dando paso a que los excedentes generados localmente, producto de subsidios estatales y de una estructura laboral de bajos costos, no se reinvierten en la economía nacional. Por el contrario, estos recursos serían transferidos hacia contextos externos que ofrecen mayor estabilidad y rentabilidad. Esta fuga de capitales representaría un drenaje silencioso pero constante de riqueza nacional, socavando la sostenibilidad del modelo económico vigente. La manifestación más reciente y evidente de esta estrategia se observaría en la utilización de mecanismos paralelos de cambio, como los criptoactivos y la adquisición de dólares digitales (USDT), que permiten canalizar estos excedentes fuera del sistema financiero formal (Cfr. ABC Color, 2025).

(Des)confianza económica y realidad Institucional

Las tres estrategias económicas analizadas nos conducen a una conclusión clara: los agentes económicos que disponen de flujos significativos de ingreso muestran una marcada desconfianza hacia la economía boliviana. En lugar de canalizar esos excedentes hacia inversiones productivas que podrían contribuir al fortalecimiento del capital humano, al desarrollo tecnológico, a la implementación de métodos de producción más eficientes o a la expansión hacia nuevos mercados, eligen mantener su capital al margen del aparato productivo nacional. ¿Y por qué habrían de hacerlo?

Bolivia, con una geografía escarpada que encarece la logística y limita la movilidad del capital y del trabajo, alberga cerca de doce millones de habitantes distribuidos en un extenso territorio de un millón de kilómetros cuadrados. Este

país opera bajo un entramado institucional que, en muchos aspectos, ha mostrado debilidades para garantizar reglas claras, estables y duraderas que promuevan la inversión a largo plazo (Cfr. Brinks, Levitsky, & Murillo, 2019). Además, los agentes económicos enfrentan un sistema dominado por la informalidad y por una dinámica de mercado marcada por la crudeza de la oferta y la demanda.

Asimismo, los países vecinos presentan economías fuertemente dependientes de la tecnología extranjera. Ninguno de ellos, incluidos Brasil y Argentina, ha logrado consolidar sectores tecnológicos propios capaces de competir internacionalmente fuera del paradigma clásico de producción y exportación de materias primas (Cfr. Estigarríbia, 2025). Aunque pueden exhibir industrias como la automotriz o la de electrodomésticos, estas dependen en gran medida de insumos importados, por lo que su papel es más cercano al ensamblaje que a la innovación tecnológica.

En paralelo, las universidades públicas bolivianas han renunciado, en buena medida, a su rol académico (Cfr. Rocha J.A, 2018; Arebalo, 2024). La politización de sus estructuras internas ha dado lugar a instituciones incapaces de generar soluciones pertinentes para el país. Si bien existen estudiantes y docentes con potencial para promover la innovación social y tecnológica, el apoyo institucional en las universidades públicas está capturado por una lógica prebendal, lo que anula prácticamente cualquier posibilidad de transformación estructural desde el conocimiento.

Por su parte, las universidades privadas se enfocan principalmente en ofrecer a sus estudiantes acceso al mercado laboral, apoyándose en el uso intensivo de su capital social. Esta orientación favorece a grupos selectos de agentes económicos que, formados bajo patrones conductuales específicos, como el emprendedurismo (Cfr. Filomeno, 2025; UPB, 2025), terminarían ocupando altos cargos laborales, migrarían al extranjero para insertarse en mercados más competitivos o simplemente usarían su propio capital social y económico para (re)producir iniciativas empresariales. Consiguientemente, estas prácticas permitirían la reproducción y sostenibilidad de las propias instituciones privadas, gracias a estrategias de marketing agresivo, aunque sin necesariamente tener un impacto significativo en la capacidad productiva del país, ya que este objetivo no figuraría entre sus prioridades.

Por ello, la desconfianza en la economía boliviana no responde únicamente a percepciones subjetivas o especulativas; se encuentra anclada en una trayectoria histórica reciente caracterizada por una relativa estabilidad cambiaria, pero también por reiterados ciclos de inestabilidad sociopolítica y una persistente fragilidad institucional.

Así, esta (des)confianza se manifiesta de manera diferenciada entre los distintos estratos del empresariado. En el caso de los pequeños emprendedores, favorecidos por subsidios a los carburantes y el acceso a mano de obra barata, presentan actividades económicas que se orienta hacia negocios de subsistencia, como tiendas de barrio, pequeños restaurantes o comercio de productos importados, los cuales, por su naturaleza, presentan escasa capacidad de acumulación y limitada incidencia en la transformación del aparato productivo.

En contraste, los grandes capitalistas evidencian una desconfianza de carácter estructural frente al modelo económico vigente. Con ingresos significativamente superiores al promedio nacional, estos agentes perciben un entorno que parece no ofrecer garantías ni condiciones adecuadas para la expansión ni la (re)inversión de sus excedentes económicos. En consecuencia, optan por estrategias defensivas de resguardo del capital: priorizan el ahorro, la adquisición de bienes duraderos o, en casos más notorios y conflictivos, la transferencia de activos financieros al exterior.

Por ende, las tres características previamente identificadas de la economía boliviana, a) la acumulación de capital basada en el arbitraje económico; b) las estrategias de preservación del capital, evidenciadas en el ahorro, el incremento del consumo de bienes duraderos y la fuga de capitales; y c) la (des)confianza económica, pueden ser interpretadas como expresiones de una misma conducta económica, la cual denominamos Espejismo de la Riqueza.

El Espejismo de la riqueza

El Espejismo de la Riqueza describe una situación en la que una sociedad exhibe niveles aparentes de consumo y acumulación de capital, pero que, al mismo tiempo, carece de la capacidad, o de los incentivos, para canalizar dichos recursos hacia actividades productivas capaces de transformar de manera sostenida su estructura económica. Esta desconexión entre acumulación de capital e inversión productiva no obedece a la escasez de recursos económicos, sino a una desconfianza

estructural en el entorno institucional, la cual reduce los incentivos para realizar inversiones de largo plazo y limita la consolidación de procesos sostenidos de desarrollo económico. Si bien una fracción de estos excedentes se canaliza hacia pequeños emprendimientos o hacia sectores como la agroindustria, la minería, la banca o el mercado inmobiliario, dichas inversiones tienden a ser solo estrategias económicas para reproducir patrones de acumulación de corto plazo los cuales tienen una capacidad limitada de generar cambios sustantivos en el modelo económico boliviano. En lugar de promover procesos sostenidos de innovación, diversificación productiva o aumento de productividad, estas actividades refuerzan dinámicas rentistas y defensivas.

Dichas estrategias se sostienen, paradójicamente, sobre un entorno estatal que facilita la acumulación inicial de excedentes, mediante subsidios a los carburantes, costos laborales artificialmente contenidos y un marco institucional inestable, pero que, al mismo tiempo, genera incentivos a agentes selectos. Este esquema beneficia de manera desigual a sectores vinculados a élites políticas o a redes de poder económico consolidadas, profundizando la incertidumbre y reforzando el comportamiento defensivo del capital.

En última instancia, el *Espejismo de la riqueza* consolida un círculo vicioso: las condiciones económicas e institucionales, frágiles y volátiles, desalientan la inversión de largo plazo, mientras que la ausencia de esta inversión perpetúa la dependencia de un modelo sustentado en rentas transitorias y no en un crecimiento estructural.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿es esta la única conducta de quienes han alcanzado elevados niveles de acumulación de ingresos? ¿Se limita su estrategia a no invertir y a conservar, en forma de ahorro, los excedentes generados por un sistema económico inequitativo? En su forma más extrema, el Espejismo de la Riqueza deriva en dos dinámicas interrelacionadas: por un lado, la utilización del capital acumulado como instrumento de control sobre el aparato estatal; por otro, la configuración de una economía de carácter marcadamente hedónico, orientada al consumo efímero más que a la inversión productiva.

6. El Espejismo de la Riqueza como control estatal y Hedonismo económico

El exceso económico como instrumento de control estatal

La fragilidad estructural del modelo económico boliviano, un modelo que prioriza el mantenimiento de una balanza comercial positiva mediante la explotación intensiva de recursos naturales, el subsidio forzoso a los carburantes y la contención sistemática de los ingresos laborales, ha dado lugar a una estrategia particular de preservación de la riqueza: la captura y control del aparato estatal para reforzar el proteccionismo y salvaguardar intereses sectoriales.

En este contexto, actores con elevados niveles de acumulación de ingresos, ya sean empresarios, dirigentes sindicales, gremialistas o agrupaciones ciudadanas, destinan parte de sus excedentes económicos a insertarse en espacios de poder político. Desde allí, ejercen presión para asegurar la continuidad de políticas públicas que benefician de forma directa a sus sectores, aun cuando estas resulten contrarias al interés general o a la sostenibilidad a largo plazo del país.

El sector agroindustrial constituye un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Altamente protegido por el Estado, disfruta de márgenes de ganancia elevados gracias a la reducción de impuestos, el acceso prioritario a combustibles subsidiados, una fiscalización laboral mínima y un marco legal que habilita la deforestación masiva para expandir la frontera agrícola (Cfr. Los Tiempos, 2015; Decreto Supremo N.º 4560, 2021)

De manera similar, el sector cocalero se beneficia de un régimen prácticamente exento de controles: no tributa impuestos, no enfrenta límites efectivos en su producción ni en la acumulación de riqueza y, al igual que el agroindustrial, goza de leyes que facilitan la expansión de sus cultivos sin contemplar los impactos ambientales y sociales de largo plazo (Cfr. Painter, 2023).

Incluso en el ámbito empresarial privado, la utilización de la riqueza para influir en el poder político es evidente. Un ejemplo notorio es el del empresario Marcelo Claire, quien, de cara a las elecciones de 2025, ha puesto sus recursos al servicio de encuestas y respaldos selectivos a partidos políticos que se alinean con su visión del país y con sus intereses empresariales (Cfr. ERBOL, 2025).

En conjunto, estas prácticas revelan un patrón recurrente: el uso de excedentes económicos no para diversificar o transformar el aparato productivo, sino para moldear el orden político en función de preservar y ampliar privilegios. Se consolida así un círculo vicioso en el que la riqueza se convierte en una herramienta de poder político, y el poder político, a su vez, en un mecanismo de (re)producción y blindaje de la riqueza.

Hedonismo económico

Paralelamente a la búsqueda de influencia y control sobre el aparato estatal, una parte de los actores con altos niveles de acumulación de ingresos orienta sus excedentes hacia actividades dominadas por la lógica del placer inmediato y el consumo ostentoso. Este comportamiento, que podríamos denominar como hedonismo económico, canaliza recursos hacia sectores cuya rentabilidad se sostiene en la reproducción del consumo efímero, sin generar transformaciones sustantivas en el aparato productivo nacional.

Fiestas de gran relevancia cultural, como el Gran Poder en La Paz, la Virgen de Urkupiña en Cochabamba o la Virgen del Socavón en Oruro, constituyen ejemplos claros. Aunque revestidas de un profundo valor simbólico y religioso, estas celebraciones movilizan grandes cantidades de capital que circulan principalmente en circuitos económicos informales, sustentados en prácticas de subempleo y explotación laboral. La preservación de estas manifestaciones se entrelaza con una economía de corto plazo que favorece la acumulación de recursos y evita su (re) inversión productiva (Cfr. Paredes, 2022).

Dinámicas similares se observan en fiestas urbanas y periurbanas, donde el flujo de capital se desplaza desde sectores acaudalados hacia grupos con menor capacidad de ahorro mediante el consumo de bienes y servicios de carácter hedónico, alcohol, gastronomía, vestimenta, entretenimiento e incluso sustancias ilícitas. En estos espacios, la circulación del dinero cumple una función inmediata de redistribución informal, pero no propicia innovación, diversificación productiva ni mejoras estructurales (Cfr. Rocha 2024).

Esta lógica también se replica en el ámbito empresarial, a través de la proliferación de cadenas de restaurantes, cines, cafés, alojamientos y otros negocios orientados exclusivamente al ocio y el consumo. Estos emprendimientos, mayoritariamente controlados por actores con elevada acumulación de capital,

se convierten en destinos de inversión supuestamente seguros debido a su bajo riesgo y rápida recuperación, pero carecen de la capacidad de impulsar procesos de industrialización, innovación tecnológica o apertura de mercados.

Así, el hedonismo económico constituye una extensión del Espejismo de la Riqueza dado que es un mecanismo que recicla excedentes en actividades de consumo inmediato, culturalmente legitimadas, pero que consolidan la dependencia del país a un modelo económico de baja complejidad productiva y alta informalidad.

Conclusiones

Durante más de una década, Bolivia sostuvo un modelo económico primario-exportador respaldado por ingresos extraordinarios y políticas de subsidios masivos, en particular a los carburantes y a la mano de obra. No obstante, este esquema, concebido para mantener la estabilidad cambiaria y una balanza comercial positiva, no logró generar una transformación productiva de fondo.

Las políticas de proteccionismo comercial beneficiaron de manera desproporcionada a conglomerados empresariales y grupos con poder político, sin asegurar una redistribución equitativa de los beneficios. La doble subvención redujo artificialmente los costos de producción, pero en un contexto donde la informalidad supera el 80% terminó por incentivar la sobreexplotación laboral, sin diversificar la base productiva. A su vez, la expansión de la informalidad promovió el arbitraje económico, la concentración de capital ocioso y la fuga de divisas, drenando la capacidad del país para retener y multiplicar su riqueza.

En sus expresiones más visibles, el modelo ha permitido que parte de la acumulación de capital se destine al control del aparato estatal, asegurando beneficios a sectores específicos, y al consumo hedonista, donde el gasto ostentoso dinamiza actividades de corto alcance, pero sin impacto estructural en el desarrollo nacional.

Es en este contexto que se manifiesta el Espejismo de la Riqueza, un fenómeno en el que elevados niveles de consumo y acumulación de capital no se traducen en inversión productiva ni en transformaciones estructurales sostenibles. Este comportamiento se refleja en diversos indicadores económicos: el sistema

financiero mantiene un crecimiento notable incluso en medio de crisis económicas, un aumento del consumo de bienes duraderos como vehículos y viviendas, la explotación laboral medida por una mayor cantidad de trabajadores viviendo por debajo de los niveles de subsistencia, y la expansión de industrias extractivas sin inversiones significativas en tecnología o innovación. Todo ello ocurre en un entorno marcado por la desconfianza institucional, que desincentiva la inversión a largo plazo y limita la consolidación de procesos de desarrollo estructural.

Aunque parte de los excedentes se canaliza hacia sectores como la agroindustria, la minería, la banca o el mercado inmobiliario, estas inversiones tienden a ser de corto plazo y refuerzan dinámicas rentistas y defensivas. Este patrón se ve agravado por un marco estatal que, si bien facilita la acumulación inicial de capital, genera incertidumbre y otorga ventajas selectivas a ciertos actores, perpetuando un modelo económico que carece de desarrollo estructural sostenido.

En consecuencia, el Espejismo de la Riqueza se configura como un problema estructural y endógeno: la riqueza generada internamente por un sistema inequitativo y basado en la explotación no se traduce en desarrollo sostenible ni en transformación productiva. En lugar de superar la improductividad, el país queda atrapado en un círculo vicioso donde la inestabilidad desincentiva la inversión de largo plazo y refuerza colectivamente las debilidades del modelo económico boliviano.

La interrogante que persiste es si Bolivia podrá superar este patrón histórico o si, paradójicamente, las conductas de sus agentes económicos seguirán siendo uno de los mayores obstáculos para alcanzar una prosperidad genuina y equitativa. Esta duda adquiere especial relevancia en el actual escenario preelectoral, donde emergen partidos políticos y candidatos presidenciales que exhiben, de manera evidente, los síntomas del Espejismo de la Riqueza. Tales actores, lejos de proponer una transformación estructural, muestran disposición a utilizar, una vez más, el aparato estatal como herramienta para favorecer a grupos de interés específicos o, incluso, para consolidar beneficios hacia sus propias empresas y redes económicas. De este modo, el ciclo de captura del Estado, concentración de riqueza y estancamiento productivo corre el riesgo de perpetuarse bajo un nuevo orden político, pero con las mismas dinámicas que han limitado históricamente la transformación del país.

Referencias Bibliográficas

- ABC Color. (17 de 03 de 2025). Persiste “fuga de dólares” a Bolivia, generando presiones y distorsiones en la cotización. *ABC Color*. Obtenido de <https://www.abc.com.py/economia/2025/03/17/persiste-fuga-de-dolares-a-bolivia-generando-presiones-y-distorsiones-en-la-cotizacion/>
- Adepoju, O., Balogun, A. Q., & Bekesuomowi, O. D. (2023). Impact of Fuel Subsidy Removal on Gross Domestic Product and Transportation Cost in Nigeria. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(5), 769-777. doi:[https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(5\).63](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(5).63)
- Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). (12 de 09 de 2025). <https://www.anh.gob.bo/>. Obtenido de <https://www.anh.gob.bo/w2019/contenido.php?s=13>
- Aizenman, J., Chinn, M., & Ito, H. (2013). The “impossible trinity” hypothesis in an era of global imbalances: Measurement and testing. *Review of International Economics*, 21(3), 447-458.
- Arebalo, M. (6 de 08 de 2024). Crisis política e institucional de la UMSS. *Opinión*.
- Arora, A., & Gambardella, A. (2005). The Globalization of the Software Industry: Perspectives and Opportunities for Developed and Developing Countries. En A. Jaffe, J. Lerner, & S. Stern , *Innovation Policy and the Economy* (Vol. 5). The MIT Press. Obtenido de <http://www.nber.org/chapters/c10805>
- Aseff, J. G., Espejo, J., & Morales, J. A. (1995). The importance of border trade: The case of Bolivia. *Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC)*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10419/72871>
- Bannock, G., Baxter, R. E., & Davis, E. (2003). *The Penguin dictionary of economics* . London: Penguin Books.
- Barattieri, A., Cacciatore, M., & Ghironi, F. (2018). Protectionism and the business cycle. *National Bureau of Economic Research*. Obtenido de <http://www.nber.org/papers/w24353>
- Benes, J., Berg, A., Portillo, R. A., & Vavra, D. (2013). Modeling sterilized interventions and balance sheet effects of monetary policy in a New-Keynesian framework. *IMF Working Paper*.

- Birbuet, J. C., & Machicado, C. G. (2009). Understanding productivity levels, dispersion and growth in the leather shoe industry: Effects of size and informality. *Development Research Working Paper*. Obtenido de <https://hdl.handle.net/10419/45692>
- Bolivia Emprende. (5 de 9 de 2025). Bolivia celebra su Bicentenario: industrias que impulsan su desarrollo económico. *Bolivia Emprende*. Obtenido de <https://boliviaemprende.com/articulos/bolivia-celebra-su-bicentenario-industrias-que-impulsan-su-desarrollo-economico>
- Bolivia Verifica. (16 de 08 de 2019). ¿Quipus fue creada para regalar computadoras?, lo dijo García Linera. *Bolivia Verifica*. Obtenido de https://boliviaverifica.bo/quipus-fue-creada-para-regalar-computadoras-lo-dijo-garcia-linera/#google_vignette
- Brinks, D. M., Levitsky, S., & Murillo, M. V. (2019). *Understanding Institutional Weakness Power and Design in Latin American Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brugger, F., Proksik, J. J., & Fischer, F. (2024). The state and the legalisation of illicit financial flows: trading gold in Bolivia. *ew Political Economy*, 29(4), 560-578. doi:<https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2304170>
- Contacto Construcción. (6 de 10 de 2025). *Contacto Construcción*. Obtenido de <https://contactoconstruccion.com/sector-inmobiliario-retos/>
- Davis, L. W. (2014). The economic cost of global fuel subsidies. *American Economic Review*, 104(5), 581-585. doi:<https://doi.org/10.1257/aer.104.5.581>
- Decreto Supremo N.º 4560. (02 de 08 de 2021). Creación de programas de fomento agropecuario para la soberanía alimentaria. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Delgadillo, B., & Quintana, P. (2025). ¿Qué precede a qué? Relación entre el resultado fiscal y la balanza comercial; evidencia empírica de déficits gemelos reversos durante 1995-2021. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, 85-142. doi:<https://doi.org/10.35319/lajed.202543554>
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2015). *Macroeconomics*. New York: McGraw Hill.
- El Deber. (24 de 08 de 2024). Bolivia crece 1,31% impulsado por los sectores de la construcción y servicios, dice el INE. *El Deber*. Obtenido de <https://>

- eldeber.com.bo/economia/bolivia-crece-131-impulsado-por-los-sectores-de-la-construccion-y-servicios-dice-el-ine/
- El País. (20 de 12 de 2023). *El País*. Obtenido de https://elpais.bo/tarija/20231220_un-85-de-los-ocupados-en-bolivia-forma-parte-del-sector-informal.html
- ERBOL. (17 de 07 de 2025). Marcelo Claure anuncia su apoyo a Samuel Doria Medina para las elecciones. La Paz: Opinión. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/marcelo-claure-anuncia-apoyo-samuel-doria-medina-elecciones/20250717205503976635.html>
- Estigarribia, J. (30 de 06 de 2025). Toyota acelera producción en Brasil y Argentina para competir contra marcas chinas en Latam. Bloomberg Línea. *Bloomberglínea*. Obtenido de <https://www.bloomberglínea.com/2025/06/30/toyota-acelera-produccion-en-brasil-y-argentina-para-competir-contra-marcas-chinas-en-latam/>
- Filomeno, M. J. (19 de 09 de 2025). *unifranz.edu.bo*. Obtenido de <https://unifranz.edu.bo/blog/universidades-y-emprendimiento-claves-para-formar-a-la-proxima-generacion-de-innovadores>
- Forbes, K., Hjortsoe, I., & Nenova, T. (2016). Current account deficits during heightened risk: Menacing or mitigating? *National Bureau of Economic Research*. Obtenido de <http://www.nber.org/papers/w22741>
- Giron, L. (15 de 05 de 2024). Principales industrias en Bolivia: Un motor para el desarrollo económico. *Contacto Económico*. Obtenido de <https://contactoeconomico.com/principales-industrias-en-bolivia/>
- Gonzalez, A., Jafarov, E., Rodriguez, D., & Walker, C. (2022). Fix vs. float: Evaluating the transition to a sustainable equilibrium in Bolivia. *IMF Working Paper*.
- Hastie, N. (2025). *Dueños de Bolivia: La historia (no-oficial) del Saqueo*. La Paz: Subterránea.
- INE. (2021). *Salario Mínimo Nacional*. Recuperado el 15 de 02 de 2023, de <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/salario-minimo-nacional-cuadros-estadisticos/>
- INESAD. (10 de 02 de 2020). El aparato estatal tiene 526 mil funcionarios; por año crece 10%. *Página Siete*. Obtenido de <https://www.inesad.edu.bo/2020/02/12/el-aparato-estatal-tiene-526-mil-funcionarios-por-ano->

- crece-10/
- INESAD. (2021). *La informalidad: El caso de Bolivia*. La Paz: INESAD. Obtenido de <https://www.inesad.edu.bo/2021/05/06/la-informalidad-el-caso-de-bolivia/>
- Jardim, E., Long, M. C., Plotnick, R., van Inwegen, E., Vigdor, J., & Wething, H. (2018). Minimum wage increases, wages, and low-wage employment: Evidence from Seattle. *NBER Working Paper*. Obtenido de <http://www.nber.org/papers/w23532>
- Juhász, R., Lane, N., & Rodrik, D. (2024). The new economics of industrial policy. *Annual Review of Economics*. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638>
- Kraemer-Mbula, E., & Wunsch-Vincent, S. (2016). *The informal economy in developing nations*. Cambridge University Press.
- Lavigne, R. (2008). Sterilized Intervention in Emerging-Market Economies: Trends, Costs, and Risks. *Bank of Canada Discussion Paper*(4).
- Los Tiempos. (28 de 09 de 2015). *Agroindustria provee 82% de los alimentos a Bolivia*. Obtenido de <https://boliviaemprende.com/noticias/agroindustria-provee-82-de-los-alimentos-bolivia>
- Mankiw, G. (2021). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Márquez, J. C. (22 de 02 de 2024). ¿Por qué la electromovilidad no despegó en Bolivia pese a los esfuerzos? *Opinión*. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/opinion/jose-carlos-marquez/que-electromovilidad-despega-bolivia-pese-esfuerzos/20240222000008937677.html>
- Medina, L., & Schneider, F. (2018). *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?* International Monetary Fund (IMF). Recuperado el 15 de 02 de 2023, de <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583>
- Medinaceli, S. M., & Velázquez, M. (2024). Precios y subsidios a los hidrocarburos en Bolivia 1986-2025. *Development Research Working Paper*. Obtenido de <https://hdl.handle.net/10419/297019>
- Morales, W. (2010). *A Brief History of Bolivia*. New York: Lexington Associates.
- Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed

- and Flexible Exchange Rates. *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4), 475-485. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/139336> .
- North, D. (1993). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. (A. Bárcena, Trad.) Fondo Cultural Económica.
- Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., & Taylor, A. (2004). The trilemma in history: Tradeoffs among exchange rates, monetary policies, and capital mobility. *NBER Working Paper*. Obtenido de <https://www.nber.org/papers/w10396>
- Ojeda, A., & Peredo, V. (2025). Desarrollo de software, educación STEM y hubs metropolitanos: El caso de Cochabamba. En Agramont-Lechin, *La Bolivia del futuro* (págs. 244-273). La Paz: Plural.
- Opinión. (9 de 08 de 2019). En Cochabamba, el 61 por ciento de la gente trabaja en sector informal. *Opinión*. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-61-ciento-gente-trabaja-sector-informal/20190809200000657361.html>
- Painter, J. (2023). *Bolivia and Coca A study in Dependency*. Boulder: Lynne Rienner .
- Paredes, I. A. (12 de 06 de 2022). Los 60 millones de dólares que puede mover en un solo día la fiesta del Gran Poder. El Deber. Obtenido de <https://eju.tv/2022/06/los-60-millones-de-dolares-que-puede-mover-en-un-solo-dia-la-fiesta-del-gran-poder/>
- Portillo, L. (17 de 03 de 2025). Subvención y crecimiento del parque automotor, están entre causas de crisis por combustible. *Red Uno de Bolivia*. Obtenido de <https://www.reduno.com.bo/especiales/la-subsuencion-es-uno-de-los-aspectos-principales-para-la-crisis-por-combustible-202531622490>
- Ramos, I. (20 de 03 de 2024). Bolivia en transición: Censo 2024 revelará un país mayoritariamente urbano. *Erbol*. Obtenido de <https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-en-transici%C3%B3n-censo-2024-revelar%C3%A1-un-pa%C3%ADs-mayoritariamente-urbano>
- Rocha Balboa, J. M. (2024). Percepciones Laborales en la Industria Musical de Bolivia. En S. Laserna (Ed.), *Creatividad y emprendimiento: nuevas economías en Bolivia* (págs. 215-253). Cochabamba-Bolivia: Plural.

- Rocha Torrico, J. A., & Rocha Balboa, J. M. (2021). Retornos económicos de la educación en Bolivia (1999-2017). *Economía, Innovación y Emprendimiento*, 1-26.
- Rocha, B, J. M., & Oxa, V. G. (2024). EL VIVIR BIEN COMO GENERADOR DE EXPLOTACIÓN HUMANO Y NO HUMANO: EL TRAUMA COLECTIVO EN LA IDENTIDAD E IDEOLOGÍA DE BOLIVIA. En BCB, *Compendio* (págs. 243-271). La Paz: Banco Central de Bolivia.
- Rocha, B., J. M., Rocha, T., J. A., & Oxa, V. (2023). “FIAR ES COBRE...” (DES) CONFIANZA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: EL CASO DE LAS METROPOLIS DE BOLIVIA (2017-2018). *Revista Investigación & Desarrollo*, 2, 22. doi:<https://doi.org/10.23881/idupbo.022.2-3e>
- Rocha, J. (2018). *Desde el Maizal*. Verbo Divino.
- Rocha, J. M. (2016). *CAPITAL HUMANO: Un estudio sobre el efecto de la educación formal en los ingresos de los individuos ocupados en el departamento de Cochabamba, Bolivia (2003-2012)*. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
- Rocha, J., & Rocha, J. (2020). “Sin Sangre en la Cara...” (Des) Honestidad, normas sociales y procesos económicos. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico (LAJED)*, 105-141.
- Rogoff, K. S., Husain, A. M., Mody, A., Brooks, R., & Oomes, N. (2003). Evolution and performance of exchange rate regimes . *IMF Working Paper*.
- Siskou, T. (2017). Trinities in Political Economy: More Than Justa Way of Observation. En N. Tsounis, & A. Vlachvei, *Advances in Applied Economic Research* (págs. 433-464). Cham, Switzerland: Springer.
- UPB. (15 de 09 de 2025). *upb.edu*. Obtenido de <https://www.upb.edu/noticias/la-upb-inaugura-un-programa-innovador-pionero-en-bolivia>
- Vargas, H., Cardozo, P., & Villamizar, M. (2019). International reserve policy and the effectiveness of sterilized FX intervention in Colombia. En M. S. Mohanty , & P. Tillmann , *Market volatility and foreign exchange intervention in EMEs: what has changed?* (págs. 81-98).